

KRIMINALISTICKO-TAKTICKÉ ODPORÚČANIA PRE REALIZÁCIU KRIMINALISTICKÉHO EXPERIMENTU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CRIMINALISTIC-TACTICAL RECOMMENDATIONS FOR CONDUCTING A CRIMINALISTIC EXPERIMENT UNDER THE CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

mjr. Mgr. Euboš Cehlárik, PhD.

Anotácia:

Predkladaná práca sa zaoberá kriminalisticko-taktickými odporúčaniami pre realizáciu kriminalistického experimentu v skrátenej vyšetrovanej a vyšetrovanej. Vymedzuje kriminalistický experiment ako samostatnú kriminalisticko-taktickú metódu a formuluje odporúčania pre jeho realizáciu v podmienkach Slovenskej republiky. Rozpracúva typológiu kriminalistických experimentov vo väzbe na ich ciele a dôkazný potenciál, pričom osobitnú pozornosť venuje príprave experimentu, formulovaniu hypotéz, výberu účastníkov, zhodnosti a modifikácii podmienok, opakovaniu pokusov a členeniu priebehu do etáp. Zároveň analyzuje hodnotenie výsledkov, ich vzťah k iným dôkazným prostriedkom a význam komplexnej dokumentácie so zreteľom na zákonnosť, ochranu práv osôb a hodnovernosť záverov v trestnom konaní.

KLúčové slová: kriminalistika; kriminalistický experiment; druhy kriminalistického experimentu; príprava kriminalistického experimentu; hypotéza; taktika; závery.

Annotation:

The study deals with criminalistic-tactical recommendations for conducting a criminalistic experiment in summary investigation and investigation. Defines the criminalistic experiment as an independent criminalistic-tactical method and formulates recommendations for its application under the conditions of the Slovak Republic. It develops a typology of criminalistic experiments in relation to their objectives and evidential potential, paying particular attention to the preparation of the experiment, the formulation of hypotheses, the selection of participants, the equivalence and modification of conditions, the repetition of trials, and the division of the procedure into stages. It also analyses the evaluation of results, their relationship to other means of evidence, and the importance of comprehensive documentation with regard to legality, the protection of individual rights, and the reliability of conclusions in criminal proceedings.

Keywords: criminalistics; criminalistic experiment; types of criminalistic experiment; preparation of a criminalistic experiment; hypothesis; tactics; conclusions.

Úvod

Vzhľadom na to, že teória vyšetrovania a prax vyšetrovania je vednou disciplínou s multidisciplinárnym charakterom, ktorý vychádza zo vzťahu s trestným právom hmotným, trestným právom procesným, kriminológiou, kriminalistikou a forenznými vedami (upravuje technický a taktický postup získavania dôkazov), je preto potrebné poukázať na možnosti optimálneho využívania kriminalisticko-taktických odporúčaní pre realizáciu kriminalistického experimentu v skrátenej vyšetrovanej a vyšetrovanej.¹ Kriminalistický experiment, ako metóda kriminalistickej taktiky, resp. dôkazný prostriedok² v skrátenej vyšetrovanej a vyšetrovanej, sa uplatňuje nielen v oblasti trestného práva, ale, v modifikovanej podobe, za využitia jeho metodologických princípov, ho možno využiť aj pre potreby občianskeho (náhrada škody, susedské spory, ochrana osobnosti, vlastnícke a zmluvné spory), príp. správneho práva (preverovanie skutkových okolností v priestupkovom alebo inom správnom konaní).

¹ LACA, M., KUPKOVÁ MASÁR, K., CIKHART, M. *Teória vyšetrovania*, s. 10.

² LACA, M., KUPKOVÁ MASÁR, K., CIKHART, M. *Teória vyšetrovania*, s. 97.

Experiment je cieľavedomé pôsobenie človeka na okolité prostredie. Jeho zvláštnosťou, oproti iným všeobecným metódam poznávania je, že pôsobenie na objekt skúmania spočíva v plánovitom, riadenom variovaní aktívneho zasahovania a pôsobenia na stav a správanie objektov alebo procesov objektívnej reality. Cieľom tohto pôsobenia je zistenie vplyvu subjektu pôsobenia na skúmaný objekt, získanie spoľahlivých podkladov pre závery o výsledkoch pôsobenia i špecifickom charaktere samotného skúmaného objektu.

Experimentálna metóda je efektívnejšia a kvalitatívne na vyššej úrovni ako metódy objektívneho pozorovania, merania a porovnávania, aj napriek tomu, že tieto metódy, do značnej miery, tvoria jej organickú súčasť. Významným faktorom experimentu je cieľavedomý zásah subjektu do pozorovaného javu, jeho aktívna účasť pri modelovaní, pretváraní podmienok a priebehu experimentu.

Experiment, ktorého vnútornú štruktúru tvorí súbor jednotlivých pokusov, je vo všeobecnosti definovaný ako metóda poznávania, ktorej podstata je v cieľavedomom navodení deja, ktorého pozorovaním sa má zistiť vzťah medzi danými, avšak umelo navodenými podmienkami a následkami, prípadne overenie určitého predpokladaného vzťahu. Moderné praktické vedy si nemožno predstaviť bez využívania experimentu, čo samozrejme platí aj v prípade kriminalistickej taktiky, a preto je kriminalistický experiment jednou z metód kriminalistickej taktiky.^{3,4,5}

Druhy kriminalistického experimentu

Počas histórie formovania sa experimentu, ako kriminalistickej metódy, vzniklo viacero názorov na jeho klasifikáciu, a preto je možné experiment kategorizovať podľa viacerých hľadísk. Kategorizácia experimentu závisí aj od platných právnych noriem. Vo viacerých zdrojoch sa ustálilo delenie kriminalistického experimentu na zmyslový a situačný.

A. ZMYSLOVÝ KRIMINALISTICKÝ EXPERIMENT - experiment, ktorým sa zisťuje možnosť vnímania určitého faktu alebo javu.^{6,7}

Podstatou tohto druhu experimentu je zisťovanie možnosti vnímania objektov, faktov, javov, informácií alebo iných skutočností, ktoré je možné vnímať ľudskými zmyslami (napr. zrak – približne 80 % informácií; sluch, čuch, hmat) a často je označovaný ako senzorický experiment.

Príklady:

- Overuje sa, či svedok mohol za daných svetelných a priestorových podmienok rozpoznať páchateľa, napr. či bolo možné rozpoznať tvár osoby na vzdialenosť 23 metrov pri osvetlení pouličnou lampou o 23:30 hod.
- Overuje sa možnosť počutia výstrelu alebo kriku, napr. či mohol svedok počuť výstrel, výkrik, pád predmetu alebo inú udalosť z miesta, kde sa údajne nachádzal.
- Overuje sa možnosť čítania zápachu (benzínu, plynu, rozkladajúceho sa tela), napr. či mohol svedok na určitú vzdialenosť cítiť zápach benzínu pri pokuse o zapálenie auta.

³ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*, s. 164.

⁴ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*, s. 230.

⁵ METEŇKO, J. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 275.

⁶ POLÁK, P., KUBALA, J. *Repetitóriium kriminalistiky*, s. 74.

⁷ ŠIMOVČEK, I. a kol. *Kriminalistika*, s. 254.

- Overuje sa možnosť rozpoznať predmety dotykom, napr. či mohla osoba v tme alebo v rukaviciach rozpoznať konkrétny predmet len na základe hmatu.
- Overuje sa možnosť vnímania svetla a pohybu, či mohol svedok vidieť svetlo z baterky, záblesk výstrelu alebo pohyb vozidla v konkrétnych podmienkach (napr. experiment s použitím rovnakého typu svetelného zdroja a rovnakého miesta, aby sa zistilo, či bol záblesk skutočne viditeľný z miesta pozorovania).

B. SITUAČNÉ KRIMINALISTICKÉ EXPERIMENTY – experimenty, ktoré sú založené na vnímaní a poznaní rozličných situácií a ich zvládania.⁸

1. Situačný kriminalistický experiment – alternatívny - experiment, ktorým sa zisťuje možnosť uskutočnenia činnosti alebo vyvolania deja.⁹

Základným významom tohto druhu experimentu je možnosť zistenia, či mohol byť nejaký postup, úkon, činnosť uskutočnená alebo vyvolaný určitý dej. Je zameraný predovšetkým na to, či určitá osoba mohla vykonať konkrétny skutok, činnosť v pôvodných alebo analogických podmienkach za určitý čas, pričom sem patrí aj zisťovanie profesionálnych znalostí alebo návykov.

Príklady:

- Overenie možnosti vyhotovenia úradnej pečiatky; overenie schopnosti použitia a manipulácie so zbraňou; overenie možnosti preniknutia do objektu cez špecifický otvor.
- Overenie možnosti vykonať trestný čin v určenom časovom limite.
- Overenie možnosti falšovania dokumentu za použitia určitých techník.
- Overenie možnosti ovládania a riadenia vozidla v konkrétnych podmienkach – manéver úteku.
- Overenie možnosti zdvihnúť, preniesť alebo ukryť ťažký predmet – fyzická schopnosť a čas.

2. Situačný kriminalistický experiment – existenčný – experiment, ktorým sa zisťuje fakt existencie/neexistencie javu.¹⁰

Týmto druhom experimentu sa zisťuje existencia určitého javu, ale aj neexistencia javu, pričom sa sústreďuje na jeho objasnenie v konkrétnych objektívnych a subjektívnych podmienkach.

Príklady:

- Overenie, či mohol byť vodič v danom úseku a čase, osvetlený diaľkovými svetlami iného vozidla – existencia javu osvetlenia (vodič mohol stratiť vizuálny kontakt s chodcom alebo prekážkou).
- Overenie možnosti vytvorenia odrazu alebo tieňa, ktorý mohol ovplyvniť vnímanie svedka – existencia javu odrazu alebo tieňa, ktorý mohol svedka zmiatať (svetlo z okna, lampy alebo svetlometu mohlo vytvoriť odraz, príp. tieň, ktorý svedok považoval za pohyb osoby).

⁸ PORADA, V. a kol. *Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty*, s. 537.

⁹ PJEŠČAK, J. a kol. *Základy kriminalistiky*, s. 220.

¹⁰ ZAVALIDROGA, Š. *Kriminalistická taktika*, s. 274.

- Overenie možnosti odrazu zvuku výstrelu alebo ozveny – existencia javu akustickej ozveny alebo skreslenia zvuku (výstrel sa mohol ozývať v údolí alebo v zástavbe z iného smeru, ako uvádzajú svedkovia).
- Overenie možnosti samovoľného odtrhnutia predmetu alebo vzniku stopy – existencia javu samovoľného vzniku poškodenia alebo stopy (poškodenie predmetu alebo vznik stopy bez zásahu človeka vplyvom vetra, prúdu vody, nárazovej sily vetra, gravitácie).

3. Situačný kriminalistický experiment – dejový - experiment, ktorým sa zisťuje mechanizmus deja a udalosti, ich jednotlivých častí a detailov.¹¹

Hlavným cieľom je zistenie priebehu deja vzniknutej udalosti, ako aj ich jednotlivých častí a detailov, a to predovšetkým preto, aby sa overilo, či sa konkrétna udalosť mohla stať tak, ako ju osoba opisuje.

Cieľom tohto kriminalistického experimentu je aj overenie výpovede osoby, pričom tento druh experimentu má blízko k rekonštrukcii s tým rozdielom, že pri kriminalistickom experimente sa môžu meniť podmienky.

Príklady:

- Overiť, či sa priebeh dopravnej nehody mohol odohrať tak, ako ho opisuje vodič alebo svedok (zrážka vozidla s chodcom) – skúma sa priebeh deja – moment zaregistrovania chodca, reakčný čas, brzdná dráha, miesto nárazu, poloha tela po zrážke.
- Overiť, či pád z balkóna mohol nastať spôsobom, ktorý opisuje svedok (náhodne, pri potýčke, pri úteku) – skúma sa vzťah medzi mechanizmom pádu s identifikovanou polohou tela a napr. charakterom poranení.
- Overiť, či mohla strelba prebiehať tak, ako to uvádzajú výpovede alebo závery balistického skúmania (poradie výstrelův a poloha strelca) – skúma sa priebeh deja – poloha strelca, smer výstrelu, možnosť zasiahnutia cieľa z určitého miesta.
- Overiť, či páchatel mohol vykonať vniknutie a pohyb v objekte tak, ako sa uvádza vo výpovedi – skúma sa sled činností, spôsob prekonania prekážok, orientácia páchatel'a v priestore, čas potrebný na jednotlivé úkony.
- Overiť, či mohol mať priebeh útoku charakter sebaobrany alebo plánovaného napadnutia (bitka, zápas, sebaobrana) – skúma sa časový sled úderov, smer útoku, poloha účastníkov, realizovateľnosť pohybov.
- Overiť, ako mohol vzniknúť a rozšíriť sa požiar, ktorý poškodil objekt – skúma sa priebeh, poradie zasiahnutia objektov požiarom, smer šírenia ohňa, príp. či sa mohol požiar rozšíriť bez cudzieho zavinenia.
- Overiť, či mohla osoba vykonať pohyb určitým predmetom (hodiť nôž, udrieť predmetom, odhodiť dôkaz) tak, ako uvádza vo výpovedi – skúma sa realizovateľnosť opísaného deja, vzdialenosť, vplyv fyzických parametrov, súlad s nálezom predmetu alebo stôp.

¹¹ ZAVALIDROGA, Š. *Kriminalistická taktika*, s. 274-275.

4. Situačný kriminalistický experiment – generický – experiment, ktorým sa zisťuje mechanizmus vytvorenia kriminalistických stôp.^{12,13}

Realizuje sa v prípade, ak je potrebné zistiť, akým spôsobom vznikli kriminalistické stopy z objasňovanej udalosti alebo, ak je potrebné zistiť, ako na seba pôsobili objekty, ktoré stopy vytvorili.

Príklady:

- Zistiť, či kriminalistické stopy, vzniknuté po výstrele (uhly, tvar dier, rozptýl povýstrelových splodín), zodpovedajú smeru a vzdialenosti uvedenej vo výpovedi alebo kriminalistickej verzii – skúma sa mechanizmus vzniku balistických, mechanoskopických a chemických stôp a ich vzťah k objasňovanej udalosti.
- Určiť, akým spôsobom vznikli krvné škvrny na stenách alebo predmetoch, tzn. či zodpovedajú pohybu alebo polohe páchatel'a a obeť – skúma sa smer a intenzita pohybu, poloha tela, uhol úderu vo vzťahu k mechanizmu vzniku krvnej stopy.
- Zistiť, či poškodenie zámku zodpovedá použitiu konkrétneho nástroja (skrutkovače, planžety, krkolamy, pílk) – skúma sa mechanizmus vzniku mechanoskopických stôp.
- Zistiť, overiť, ako a či sa mohli textilné vlákna preniesť z odevu páchatel'a na konkrétny predmet (zbraň, sedadlo, koberec, odev obeť) – skúma sa druh kontaktu (silný, dynamický, slabý), trvanie kontaktu, mechanizmus prenosu, množstvo, dĺžka a umiestnenie prenesených vlákien.
- Zistiť, či stopy na podlahe, dlažbe alebo schodoch, zodpovedajú ťahanu konkrétneho predmetu (kufor, telo) – skúma sa smer pohybu, sila ťahu, druh kontaktu, tzn. mechanizmus vzniku trasologických stôp po ťahaní predmetu alebo tela.

Príprava kriminalistického experimentu

Na to, aby bol kriminalistický experiment efektívny, je potrebná jeho dôkladná príprava. Príprava a jej rozsah závisí najmä od zložitosti objasňovanej udalosti. Ak kriminalistický experiment nebude realizovaný na konkrétnom mieste, kde sa udalosť odohrala, nie je príprava zložitá. Avšak v prípade, že kriminalistický experiment sa musí uskutočniť na mieste zhodnom s miestom pôvodnej udalosti je príprava zložitejšia a delí sa do dvoch etáp.^{14,15,16}

1. etapa prípravy – všeobecná príprava na vykonanie kriminalistického experimentu:¹⁷

- určenie cieľa a obsahu kriminalistického experimentu,
- stanovenie hypotéz,
- určenie poradia, obsahu a spôsobu vykonania jednotlivých pokusov,
- určenie miesta a času vykonania kriminalistického experimentu, príp. iných podmienok,
- určenie okruhu účastníkov kriminalistického experimentu,

¹² ROMŽA, S. *Kriminalistika*, s. 143.

¹³ PJEŠČÁK, J. a kol. *Základy kriminalistiky*, s. 220.

¹⁴ KONRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J. et al. *Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetrování*, s. 106.

¹⁵ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. rozšírené vydání, s. 186.

¹⁶ ŠIMOVČEK, I. a kol. *Kriminalistika*, s. 413

¹⁷ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*, s. 190-191.

- materiálne a technické zabezpečenie vykonania experimentu (napr. príprava makiet, dopravné a iné technické prostriedky).¹⁸

Cieľ a obsah kriminalistického experimentu predstavuje ujasnenie a stanovenie jeho účelu, špecifikáciu problému, ktorý treba riešiť a dosiahnuť zámerným konaním.

Hypotéza je predbežné tvrdenie alebo vysvetlenie, ktorým sa dočasne objasňuje určitý jav, situácia alebo vzťah, kým sa neoverí dôkazmi. Ide o predbežné, na základe formálnej logiky formulované tvrdenie, ktoré sa vzťahuje na skúmaný jav, a ktoré sa overuje empirickým výskumom. Hypotézu, v oblasti kriminalistiky, môžeme chápať ako odborný predpoklad o priebehu objasňovanej udalosti, konaní osôb alebo vzniku kriminalistických stôp, ktorý sa vytvára na základe dostupných poznatkov a skúseností, pričom sa následne overuje kriminalistickými metódami – kriminalistickým experimentom. Napríklad: „Predpokladá sa, že k poškodeniu zámku došlo pôsobením skrútkovača, nie planžety.“, „Vodič nevidel chodca, pretože bol osvetlený protiidúcim vozidlom.“, „Predpokladá sa, že tento typ kriminalistickej stopy vznikol úderom kladiva.“

Poradie pokusov a ich počet musí zodpovedať metodologickej správnosti a hodnovernosti výsledkov. Počet závisí od účelu, typu kriminalistického experimentu a charakteru skúmaného javu. Kriminalistická metodika a všeobecná experimentálna teória odporúča, aby sa kriminalistický experiment skladal z viacerých, na seba nadväzujúcich pokusov, pričom je nutné určiť postupnosť, v akej sa budú jednotlivé pokusy vykonávať, ako aj určiť konkrétny obsah a spôsob vykonania každého z nich. Pri každom kriminalistickom experimente je nutné, z hľadiska formálnej logiky a získania štatisticky relevantných výsledkov, uskutočniť minimálne tri pokusy za rovnakých alebo porovnateľných podmienok. Rovnaký princíp treba uplatniť aj v prípade vyšetrovacieho pokusu, ktorý je definovaný ako dôkazný prostriedok podľa trestného práva procesného. Je potrebné si uvedomiť, že slovné spojenie „vyšetrovací pokus“ *a priori* predpokladá vykonanie len jedného pokusu, čo však nie je správne! Jednorazový pokus má iba informatívnu hodnotu, tzn. ukazuje, že daný jav je možný, ale nie, že je pravdepodobný alebo opakovateľný. Dvojnásobné overenie umožňuje porovnanie, ale ešte nevylučuje náhodu. Tri a viac pokusov umožňuje vyhodnotiť priemer, odchýlku, spoľahlivosť. V prípade, že sa výsledky zhodujú, môžeme konštatovať, že skúmaný jav je reprodukovateľný (za rovnakých podmienok sa správa rovnako), overený a hodnoverný. V prípade, že sa líšia, vieme stanoviť rozsah odchýlok.

Podmienky, za ktorých bude kriminalistický experiment vykonaný a ich varianty, a to v súvislosti s možnosťou taktického využitia menenia podmienok, vzhľadom na charakter konkrétneho kriminalistického experimentu.

Miesto a čas konania experimentu je najvhodnejšie prispôbiť reálnym podmienkam, za ktorých došlo k objasňovanej udalosti. Nie je to nutné v každom prípade, vyplýva to z cieľa a charakteru konkrétneho kriminalistického experimentu.

Materiálno-technické zabezpečenie – kriminalistické stopy alebo predmety, ktoré budú potrebné na vykonanie kriminalistického experimentu (napr. konkrétna strelná zbraň) a možnosť alebo nutnosť ich náhrady (substitúcia vecná – maketami, modelmi), spojovacie a dopravné prostriedky, technické prostriedky na dokumentáciu a pod.

¹⁸ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. rozšírené vydání, s. 185.

Účastníci - vyhodnotiť potrebu účasti a opatrenia na zaistenie prítomnosti konkrétnych osôb (obvinený, svedok a i.) na kriminalistickom experimente a zvážiť možnosť ich nahradenia inou osobou (substitúcia personálna – figurantmi, pomocné osoby), premyslieť prítomnosť odborného konzultanta alebo iných osôb, rovnako je potrebné už v tejto etape zvážiť informovanosť jednotlivých účastníkov o obsahu plánovaného kriminalistického experimentu s ohľadom na taktiku vykonania metódy.

2. etapa prípravy – príprava na mieste do začatia kriminalistického experimentu:¹⁹

- zistenie zmien situácie na mieste realizácie kriminalistického experimentu a vykonanie prípravy potrebnej na rekonštrukciu miesta,
- dokumentácia situácie na mieste kriminalistického experimentu pred a po rekonštrukcii miesta a určenie spôsobov a prostriedkov dokumentácie priebehu a výsledkov jednotlivých pokusov,
- stanovenie spôsobov a prostriedkov komunikácie, spojenia, signálov medzi subjektom realizácie kriminalistického experimentu a účastníkmi,
- vykonanie inštrukčnej prípravy pre účastníkov experimentu, o ich činnostiach, úlohách a pod., a to spoločne alebo oddelene.

Taktika výkonu kriminalistického experimentu

Každý jav a dej, ktorý vedie k vzniku alebo má vplyv na priebeh kriminalisticky relevantnej udalosti, sa od seba odlišuje, a preto je každý kriminalistický experiment odlišný. Pre túto rôznorodosť nie je možné určiť úplne presnú taktiku výkonu každého kriminalistického experimentu. Taktikou výkonu kriminalistického experimentu teda rozumieme súhrn taktických postupov a odporúčaní, zameraných na vytvorenie a komplexné uplatnenie všetkých podmienok nutných na objektívny priebeh kriminalistického experimentu a získania hodnoverných výsledkov. Tieto taktické postupy a odporúčania vypracovala kriminalistická veda za účelom eliminácie negatívnych vplyvov, náhodných javov a subjektívnych faktorov, ktoré sa objavujú v policajnej praxi.

K typickým taktickým postupom a odporúčaniam vykonania kriminalistického experimentu zaraďujeme:²⁰

1. výber vhodných účastníkov kriminalistického experimentu a rozdielna miera ich informovania,
2. zhodnosť podmienok kriminalistického experimentu s pôvodnými podmienkami objasňovanej udalosti,
3. opakovanie pokusov v rovnakých podmienkach,
4. vykonávanie pokusov vo vedome zmenených podmienkach,
5. vykonávanie pokusov v niekoľkých etapách.

Osoby prítomné na kriminalistickom experimente:²¹

- Subjekt realizácie kriminalistického experimentu – vyšetrovateľ, operatívny pracovník, ktorý metódu riadi a organizuje.

¹⁹ METEŇKO, J. *Kriminalistická taktika*, s. 191.

²⁰ PRERAD, V. *Vyšetrovací experiment*, s. 102-136.

²¹ MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. *Kriminalistika*. 2. přepracované a doplnené vydání, s. 356.

- Páchateľ, svedok – ich účasť je fakultatívna a dobrovoľná. O vhodnosti ich prítomnosti pri kriminalistickom experimente rozhoduje vyšetrovateľ, resp. prokurátor. Ich účasť je vhodná najmä v prípadoch, ak potvrdenie možnosti, resp. nemožnosti existencie preverovanej skutočnosti, je závislé na subjektívnych vlastnostiach týchto osôb, a ak sa preverujú ich výpovede. Účasť obvineného je z taktického hľadiska vhodná obzvlášť vtedy, ak sú pochybnosti o pravdivosti jeho výpovede a možno očakávať, že pod tlakom dôkazov, zistených kriminalistickým experimentom, sa prizná k nepravdivej výpovedi a bude vypovedať pravdivo.
- Prokurátor sa zúčastňuje kriminalistického experimentu ako dozorca zákonnosti, najmä v prípadoch objasňovaných udalostí s vysokou spoločenskou závažnosťou.
- Nezúčastnená osoba je garantom nestrannosti a objektívnosti vykonávaného kriminalistického experimentu. Niektorí autori zastávajú názor, že pri tejto metóde sú potrebné minimálne dve alebo viac nezúčastnených osôb, pričom musia mať možnosť vnímať podmienky, obsah a výsledky experimentu.
- Pomocné osoby nahrádzajú tie osoby, ktoré sa kriminalistického experimentu nezúčastnia (figuranti), ako aj osoby zabezpečujúce jeho nerušený priebeh.
- Znalci, experti, odborníci sú prítomní v zložitých prípadoch, kedy sú potrebné ich kvalifikované vedomosti a schopnosti.
- Obhajca - účasť na vyšetrovacom pokuse mu nemôže byť odopretá. Obhajca býva prítomný pri kriminalistickom experimente zväčša v závažných prípadoch.

1. Výber vhodných účastníkov kriminalistického experimentu a rozdielna miera ich informovania^{22,23}

Za účelom eliminácie negatívneho pôsobenia informácií na účastníkov kriminalistického experimentu poskytnutých na inštrukčiaz, je potrebné najmä:

- vyberať účastníkov kriminalistického experimentu s ohľadom na cieľ a charakter experimentu, ktorých účasť je potrebná na dosiahnutie jeho účelu,
- zohľadňovať osobnostné, fyzické a odborné predpoklady účastníkov, rovnako riešiť aj otázky ich dobrovoľnosti, bezpečnosti a právnej ochrany,
- vychádzať z podmienok, za ktorých došlo k vnímaniu objasňovanej udalosti, a to za predpokladu, že tieto podmienky boli spoľahlivo zistené, alebo aspoň, na ktoré možno vzhľadom na analýzu už zhromaždených kriminalisticky relevantných informácií spoľahlivo usudzovať,
- ak by poskytnutie úplnej informácie o cieľoch kriminalistického experimentu alebo jeho jednotlivých pokusoch mohlo negatívne ovplyvniť vnem alebo činnosť, je nevyhnutné odlišne sprístupniť obsah a rozsah informovania jednotlivých účastníkov, s ohľadom na ich činnosť počas kriminalistického experimentu,
- vzhľadom k nespoľahlivosti zistenia psychického stavu účastníkov kriminalistického experimentu pri pôvodnej udalosti a zložitosti jeho modelovania, je vhodné, u prípadov, keď je možné uskutočniť kriminalistický experiment aj bez informovania jeho účastníkov v zamýšľaných pokusoch - týmto účastníkom informácie neposkytovať.

Rozdielna miera informovanosti účastníkov je významným taktickým postupom, ktorý umožňuje zabezpečiť objektívnosť výsledkov. V závislosti od cieľa a charakteru experimentu, môže byť niektorým účastníkom poskytnutá len obmedzená informácia o skúmaných okolnostiach, aby sa predišlo ich vedomému ovplyvneniu správania alebo reakcií.

²² PORADA, V. a kol. *Kriminalistika*, s. 306.

²³ PRERAD, V. *Vyšetrovací experiment*, s. 111-112.

Takýmito situáciami sa myslia situácie, keď účastníci kriminalistických experimentov obsluhujú rôzne zariadenia, ktoré vytvárajú alebo dotvárajú pôvodné okolnosti, kvôli ktorým sa kriminalistický experiment uskutočňuje. Ide napríklad o:

- zvukovú kulisu,
- svetelnú kulisu,
- počutie výstrelov,
- časové medzery medzi výstrelmi a pod.

Vhodne určená kombinácia výberu účastníkov experimentu a úrovne ich informovania, predstavuje jeden z rozhodujúcich faktorov úspešnosti a hodnovernosti kriminalistického experimentu.

2. Zhodnosť podmienok kriminalistického experimentu s pôvodnými podmienkami objasňovanej udalosti^{24,25}

Jedným z rozhodujúcich predpokladov získania hodnoverných poznatkov prostredníctvom experimentu, je vytvorenie adekvátnych podmienok vo vzťahu k podmienkam pôvodnej udalosti. Podstatou je dosiahnuť potrebnú zhodnosť experimentálnej činnosti s činnosťou, ktorá je predmetom preverovania, ako svojím obsahom, tak rozhodujúcimi okolnosťami. Nemyslíme tým reprodukciu absolútne všetkých podmienok. Nie je to účelné a často ani možné. Pri väčšine experimentov je prípustné určité zjednodušenie. Nemusia byť zachované podmienky, ktoré nemajú žiadny vplyv na priebeh a výsledky experimentu. Napr. nemusia byť zachované akustické podmienky pri previerke schopnosti obvineného prenieť určité bremeno.

Zabezpečiť potrebnú zhodnosť podmienok pri vykonaní experimentu s podmienkami preverovanej udalosti, je možné dosiahnuť rôznymi taktickými postupmi napr.:

- vykonanie experimentu na mieste pôvodnej udalosti,
- uplatnenie kriminalistickej rekonštrukcie na mieste kriminalistického experimentu v rozsahu potrebnom na vykonanie pokusov,
- výber dennej doby pre vykonanie experimentu, kedy podmienky viditeľnosti a iné faktory (poloha slnka, neskorý večer), sa v maximálnej miere zhodujú s podmienkami viditeľnosti v čase, kedy došlo k pôvodnej udalosti,
- ak je to možné, výber zhodných klimatických podmienok,
- zhodnosť akustických podmienok,
- použitie pôvodných alebo zhodných predmetov,
- zhodnosť tempa priebehu pokusov s tempom pôvodnej udalosti,
- prihliadnutie na zmeny v podmienkach, ktoré nebolo možné rekonštruovať.

Aj v tomto prípade ide o demonštratívny výpočet taktických postupov. Ich uplatnenie v praxi bude závisieť predovšetkým od individuálneho charakteru preverovanej udalosti. V niektorých prípadoch nie je možné z objektívnych príčin určité skutočnosti a podmienky dodržať, na toto je potrebné prihliadnuť pri hodnotení priebehu a výsledkov experimentu.

²⁴ PORADA, V. a kol. *Kriminalistika*, s. 306.

²⁵ PRERAD, V. *Vyšetrovací experiment*, s. 112.

3. Opakovanie pokusov v rovnakých podmienkach^{26,27}

Vylúčenie náhodného výsledku experimentu si vyžaduje viacnásobné opakovanie pokusov. Práve takýto postup nám umožňuje dôkladnejšie poznávať skúmaný jav a presvedčiť nás o tom, že výsledky nie sú vecou náhody. Opakovanie výsledkov experimentu prispieva k hodnovernosti celého experimentu.

4. Opakovanie pokusov vo vedomo zmenených podmienkach²⁸

Nenahraditeľnou súčasťou správneho vykonania kriminalistického experimentu, je úmyselná zmena jednotlivých podmienok, s cieľom sťaženia alebo uľahčenia dosiahnutia predpokladaných výsledkov. Vykonávaním pokusov v úmyselne zmenených podmienkach, sa prejavuje vplyv jednotlivých podmienok na výsledky príslušných pokusov. Práve zmena podmienok počas vykonávania jednotlivých pokusov, nám umožňuje poznávať ich vplyv na priebeh a výsledky experimentu. Dosiahnutie rovnakých výsledkov v sťažených podmienkach, v porovnaní s pôvodnými podmienkami, podporuje hodnovernosť pozitívnych výsledkov experimentu. Rovnako to platí aj v prípade uľahčenia (zjednodušenia) podmienok. Napríklad, ak nie je možné počuť rozhovor ani po skrátaní vzdialenosti alebo preniesť bremeno nemôžu ani dve osoby, tzn. v podmienkach podstatne lepších (ľahších) ako zhodných, rovnako to svedčí o hodnovernosti negatívnych výsledkov experimentu.

Úmyselná zmena podmienok v priebehu experimentu nie je náhodná a ide o premyslenú činnosť, s prihliadnutím na individuálny charakter objasňovanej udalosti, ktorá spočíva v experimentálnom preverení a vyhľadani optimálneho variantu priebehu deja, za ktorého sa dosahujú analogické výsledky k pôvodným. Ide o zámerné a vedomé pôsobenie subjektu realizácie metódy na zmenu jednotlivých podmienok alebo na izolovaní niektorých z nich, pri zachovaní nezmeneného stavu ostatných, čo umožňuje odhaliť význam jednotlivých podmienok a zákonitých súvislostí v daných podmienkach, ktoré sú jedine možné a objektívne nutné.

5. Vykonanie pokusov v niekoľkých etapách^{29,30}

Podstata tohto taktického postupu spočíva v tom, že stanovené pokusy sú vykonávané v niekoľkých etapách. Toto nám umožňuje dôkladnejšie pozorovať, fixovať a analyzovať priebeh a výsledky experimentu. Takýto postup je však možný len v prípadoch, ak výsledky pokusov nezávisia od tempa ich vykonania a kontinuálnosti pokusného deja. Ak pokusný dej nemožno spomaliť (napr. pád z výšky), a tento chceme skúmať po určitých častiach, môžeme to dosiahnuť tým, že pokus budeme viacnásobne opakovať a pri každom pokuse budeme skúmať iba určitú etapu pokusného deja. Takto, po uskutočnení potrebného počtu pokusov, získavame potrebné poznatky o celom experimentálnom deji.

Hodnotenie priebehu a výsledkov kriminalistického experimentu

Kriminalistický experiment sa hodnotí ako ostatné kriminalistické metódy. Pri hodnotení výsledkov kriminalistického experimentu je nevyhnutné analyzovať predovšetkým:

²⁶ NĚMEC, M. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 241-242.

²⁷ PRERAD, V. *Vyšetrovací experiment*, s. 132.

²⁸ STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*. 2. rozšírené vydání, s. 188.

²⁹ PRERAD, V. *Vyšetrovací experiment*, s. 134.

³⁰ KRAJNÍK, V., STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 184.

- okolnosti objasňovanej udalosti vedúce k rozhodnutiu o realizácii kriminalistického experimentu,
- opodstatnenosť stanovených hypotéz,
- podmienky, za ktorých kriminalistický experiment prebiehal - umelo vytvorené podmienky z hľadiska ich zhodnosti s poznávaným javom, dejom alebo činnosťou,
- vplyv podmienok, ktoré nebolo možné znovu vytvoriť, na výsledok experimentálnej činnosti,
- vplyv zmien na výsledok experimentu.³¹

Pri hodnotení výsledkov je nevyhnutné rozlišovať medzi výsledkami experimentálnej činnosti a závermi vyplývajúcich z experimentálnych výsledkov. Je zrejmé, že len na základe hodnoverných výsledkov kriminalistického experimentu, je možné prísť k hodnoverným záverom. O hodnovernosti výsledkov hovoríme vtedy, ak zadokumentované výsledky boli objektívne nutné pri realizácii určitých pokusov v určitých podmienkach. To znamená, že všetky pokusy skončili jediným možným výsledkom a náhodnosť výsledkov bola vylúčená.³²

Výsledky kriminalistického experimentu môžu byť:

- negatívne (napr. z určitého miesta nie je možné pozorovať určitú udalosť),
- pozitívne (napr. z určitého miesta je možné pozorovať určitú udalosť).³³

Záver vyplývajúce z objektívne zistených výsledkov môžu byť:

- kategorické (spojené sú len s negatívnymi výsledkami kriminalistického experimentu - napr. negatívny výsledok experimentu: daný dej nie je možné pozorovať z konkrétneho miesta; kategorický záver experimentu = svedok nevidel daný dej, o ktorom vypovedá),
- pravdepodobnostné (spojené sú s pozitívnym aj negatívnym výsledkom kriminalistického experimentu - napr.: pozitívny výsledok experimentu = daný dej je možné pozorovať z konkrétneho miesta; pravdepodobnostný záver experimentu = svedok mohol vidieť daný dej).³⁴

Je potrebné si uvedomiť, že závery a výsledky experimentu, nie sú totožné, a taktiež aj to, že závery sú dôkazom iba reálnej možnosti, nie nutnosti existencie určitého javu, deja alebo činnosti. Závery získavajú svoj faktický význam až vtedy, ak sú v kombinácii s ďalšími získanými informáciami o objasňovanej udalosti.³⁵

Dokumentácia kriminalistického experimentu

Realizácia kriminalistického experimentu musí byť riadne zadokumentovaná, nakoľko dokumentácia musí poskytovať komplexný obraz o jeho priebehu a získaných výsledkoch. Ako forma dokumentácie výsledkov sa využíva zápisnica, fotografia, náčrty a plány, videozáznam,

³¹ KRAJNÍK, V., STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 184.

³² KURILOVSKÁ, L., SVOBODA, I. a kol. *Kriminalistika*, s. 332.

³³ NĚMEC, M. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 245-246.

³⁴ PORADA, V. a kol. *Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty*, s. 540.

³⁵ MUSIL, J. a kol. *Kriminalistika*, s. 174.

zvukový záznam. Obligatórne vyhotovovaným dokumentom je zápisnica, ktorá sa delí na tri základné časti úvodnú, opisnú a záverečnú.³⁶

V úvodnej časti je potrebné uviesť:

- miesto, dátum a čas,
- označenie veci,
- stručný popis účelu kriminalistického experimentu,
- hodnosť, meno a priezvisko, funkcia osoby vykonávajúca kriminalistický experiment,
- mená a priezviská procesných strán, za prítomnosti ktorých bol kriminalistický experiment vykonaný,
- poučenie účastníkov kriminalistického experimentu o právach a povinnostiach s ohľadom na ich procesné postavenie.³⁷

V opisnej časti je potrebné uviesť:

- dátum a hodina zahájenia a ukončenia, príp. deň, čas a dôvod jeho prerušenia,
- bezprostredné miesto vykonania,
- situácia a podmienky,
- podmienky, ktoré sa nepodarilo dodržať,
- rozmiestnenie účastníkov experimentu pred započatím pokusu, stanovené signály a prostriedky spojenia medzi nimi,
- podrobný opis každého pokusu i s uvedením jeho účastníkov, obsah ich činnosti, priebeh pokusu a získané výsledky v ich časovej postupnosti (začiatok a ukončenie jednotlivých pokusov),
- opis tých okolností, ktoré mohli akokoľvek ovplyvniť vykonanie jednotlivých pokusov, prípadne ich výsledky.³⁸

V záverečnej časti:

- ktorý pokus, jeho časť, jednotlivý výkon, situáciu atď., kedy a akými technickými prostriedkami boli dokumentované, čo je podchytené v prípadnom náčrte a pláne, ich zoznam,
- návrhy, námietky, pripomienky a vyjadrenia všetkých účastníkov ku kriminalistickému experimentu a obsahu zápisnice,
- údaje o oboznámení všetkých účastníkov experimentu s obsahom zápisnice,
- čas ukončenia spisania zápisnice a podpisy všetkých účastníkov experimentu.³⁹

Resumé

Predkladaná práca sa zaoberá kriminalisticko-taktickými odporúčaniami pre realizáciu kriminalistického experimentu v podmienkach Slovenskej republiky. Kriminalistický experiment vymedzuje ako samostatnú metódu kriminalistickej taktiky, ktorej cieľom je overiť možnosť, priebeh, mechanizmus alebo dôkazný význam určitého deja, javu alebo činnosti.

Text rozlišuje jednotlivé druhy kriminalistického experimentu, najmä zmyslový experiment a situačné experimenty, medzi ktoré patria alternatívny, existenčný, dejový a

³⁶ PORADA, V. a kol. *Kriminalistika*, s. 336.

³⁷ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*, s. 238.

³⁸ KRAJNÍK, V., STRAUS, J. a kol. *Kriminalistická taktika*, s. 187.

³⁹ METEŇKO, J., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M. *Kriminalistická taktika*, s. 238.

generický experiment. Každý z nich plní osobitnú funkciu pri preverovaní vnímania, možnosti vykonania určitej činnosti, existencie javu, priebehu udalosti alebo vzniku kriminalistických stôp.

Významná pozornosť je venovaná príprave experimentu, najmä určeniu cieľa, hypotéz, miesta, času, účastníkov, poradia pokusov a materiálno-technického zabezpečenia. Hodnovernosť výsledkov závisí od metodicky správneho postupu, opakovania pokusov a primeranej zhody experimentálnych podmienok s podmienkami pôvodnej udalosti.

Práca sa ďalej zameriava na taktiku vykonania experimentu, výber účastníkov, mieru ich informovania, zachovanie alebo vedomú modifikáciu podmienok a členenie experimentu do etáp. Tieto postupy majú eliminovať náhodné, subjektívne a rušivé vplyvy.

Záver zdôrazňuje potrebu dôsledného hodnotenia výsledkov a ich odlišenia od záverov, ktoré z nich možno vyvodit'. Neoddeliteľnou súčasťou kriminalistického experimentu je aj jeho komplexná dokumentácia, zákonnosť postupu a ochrana práv zúčastnených osôb, ktoré sú základom jeho využiteľnosti v trestnom konaní.

Resumé

The study deals with criminalistic-tactical recommendations for conducting a criminalistic experiment under the conditions of the Slovak Republic. It defines the criminalistic experiment as an independent method of criminalistic tactics, the aim of which is to verify the possibility, course, mechanism, or evidential significance of a particular event, phenomenon, or activity.

The text distinguishes between the individual types of criminalistic experiment, in particular the sensory experiment and situational experiments, which include the alternative, existential, event-related, and generative experiment. Each of them fulfils a specific function in verifying perception, the possibility of performing a particular activity, the existence of a phenomenon, the course of an event, or the formation of criminalistic traces.

Considerable attention is paid to the preparation of the experiment, especially to determining its objective, hypotheses, place, time, participants, sequence of trials, and material and technical support. The reliability of the results depends on a methodologically correct procedure, the repetition of trials, and an appropriate correspondence between the experimental conditions and the conditions of the original event.

The study also focuses on the tactics of conducting the experiment, the selection of participants, the extent to which they are informed, the preservation or deliberate modification of conditions, and the division of the experiment into stages. These procedures are intended to eliminate random, subjective, and disruptive influences.

The conclusion emphasizes the need for a thorough evaluation of the results and their distinction from the conclusions that may be drawn from them. Comprehensive documentation, the legality of the procedure, and the protection of the rights of the persons involved are also integral parts of the criminalistic experiment and form the basis for its applicability in criminal proceedings.

Zoznam bibliografických odkazov:

- KONRÁD, Zdeněk; PORADA, Viktor; STRAUS, Jiří a SUCHÁNEK, Jaroslav, 2015. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-547-0.
- KRAJNÍK, Václav; STRAUS, Jiří et al., 2000. Kriminalistická taktika. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 80-8054-146-9.
- KURILOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Ivo et al., 2017. Kriminalistika. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8054-724-0.
- LACA, M.; KUPKOVÁ MASÁR, K. a CIKHART, M., 2025. Teória vyšetřovania. 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. ISBN 978-80-286-0393-9.
- METEŇKO, Jozef, 2012. Kriminalistická taktika. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8054-553-6.
- METEŇKO, Jozef et al., 2025. Kriminalistická taktika. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8293-051-4.
- METEŇKO, Jozef; BAČÍKOVÁ, Iveta a SAMEK, Martin, 2013. Kriminalistická taktika. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství. ISBN 978-80-87713-08-2.
- MUSIL, Jan et al., 1994. Kriminalistika. Praha: Naše vojsko. ISBN 80-206-0423-5.
- MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav, 2004. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-878-9.
- NĚMEC, Miroslav et al., 1993. Kriminalistická taktika. Praha: Policejní akademie ČR. ISBN 80-85943-66-2.
- PJEŠČÁK, Ján et al., 1976. Základy kriminalistiky. Praha: Naše vojsko.
- POLÁK, Peter a KUBALA, Jozef, 2017. Repetitóriium kriminalistiky. 2. přepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-739-6.
- PORADA, Viktor et al., 2001. Kriminalistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 80-4204-194-0.
- PORADA, Viktor et al., 2007. Kriminalistika. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-170-5.
- PORADA, Viktor et al., 2019. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-741-2.
- PRERAD, Vladimír, 1972. Vyšetřovací experiment. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR.
- ROMŽA, Sergej, 1993. Kriminalistika. Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 80-7097-247-5.
- STRAUS, Jiří et al., 2008. Kriminalistická taktika. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-095-6.
- ŠIMOVČEK, Ivan et al., 1999. Kriminalistika. 2. nezmenené vydanie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 80-8054-117-5.
- ZAVALIDROGA, Štefan, 1994. Kriminalistická taktika. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 80-88751-32-2.

Kontaktné údaje

mjr. Mgr. Ľuboš Cehlárik, PhD.

odborný asistent

Katedra kriminalistiky a forenzných vied

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1

835 17 Bratislava

lubos.cehlarik@akademiapz.sk